

УЎТ: 633.14

КУЗГИ АРПАНИНГ ДОН ВА СОМОН ХОСИЛДОРЛИГИ

Жаназақова Дилбархон Джумабоевна,
*мустақил тадқиқотчи, Андижон қишлоқ хўжалик ва
агротехнологиялар институти*

Аннотация: Мақолада кузги арпа навларининг дон ва сомон ҳосилдорлигига суғориш тартиблари ҳамда минерал ўғитлар меъёрлари таъсирини ўрганиш бўйича дала тажрибаларининг натижалари кўрсатилган.

Аннотация: В статье приведены результаты полевых опытов по изучению влияния способов орошения и норм минеральных удобрений на зерно-соломенную продуктивность сортов осенний ячменя.

Annotation: The article shows the results of field experiments on studying the effects of irrigation methods and mineral fertilizer rates on grain and straw productivity of autumn barley varieties.

Калит сўзлар: кузги арпа, суғориш тартиби, дон, тупроқ намлиги, минерал ўғит, дон ҳосилдорлиги, сомон.

Ключевые слова: осенний ячмень, способ орошения, зерно, влажность почвы, минеральное удобрение, урожай зерна, солома.

Keywords: autumn barley, watering procedure, grain, soil moisture, mineral fertilizer, grain yield, straw.

Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда қўлланилган агротехнологияларнинг самарадорлиги етиштирилган ҳосилдорлиги билан белгиланади. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда 2016-2019 йиллар мобайнида олиб борилган тажрибада қўлланилган агротехнологияларнинг самарадорлигини аниқлаш мақсадида барча вариантларда қайтариқлар кесимида кузги арпа навларидан етиштирилган дон ва сомон ҳосилдорлиги аниқлаб чиқилди.

Олинган натижаларнинг таҳлил шуни кўрсатадики, кузги арпанинг “Болғали” нави уруғлари экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% тартибда суғорилган вариантларда етиштирилган дон ва сомон ҳосилдорликлари аниқлаб чиқилганида, маъданли ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 1-вариантда уч йилда ўртача дон ҳосилдорлиги 37,5 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги эса 35,3 ц/га ни ташкил этган бўлса, $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га қўлланилган 2-3 вариантларда, дон ҳосилдорлиги 44,9-50,2 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги 47,9-54,5 ц/га ни, маъданли ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га қўлланилган 1-вариантга нисбатан қўшимча равишда 7,5-12,7 ц/га дон, 13,2-19,9 ц/га сомон ҳосили олинганлиги аниқланди. Ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларда эса, $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 4-вариантда дон ҳосилдорлиги уч йилда ўртача 35,1 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги 31,6 ц/га ни кўрсатган бўлса, маъданли ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 5-6 вариантларда дон ҳосилдорлиги аниқланганида ўртача 40,6-44,3 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги 42,5-47,4 ц/га ни ташкил этиб, маъданли ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 4-вариантга нисбатан қўшимча равишда 5,5-9,2 ц/га дон ва 11,1-17,5 ц/га сомон ҳосили олинганлиги қайд этилди.

Кузги арпанинг “Ихтиёр” нави уруғлари экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% тартибда суғорилган вариантлардан олинган дон ва сомон ҳосилдорликлари аниқлаб чиқилганида, маъданли ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 7-вариантда дон ҳосилдорлиги уч йилда ўртача 38,4 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги эса 36,2 ц/га ни кўрсатган бўлса, маъданли ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 8-9 вариантлар ўрганилганида, дон ҳосилдорлиги ўртача 45,5-50,7 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги эса 48,6-55,1 ц/га ни кўрсатиб, маъданли ўғитларнинг

$N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 7-вариантга нисбатан қўшимча равишда 7,1-12,3 ц/га дон, 13,3-20,1 ц/га сомон ҳосили олинганлиги кузатилди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларда $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 10-вариантда дон ҳосилдорлиги таҳлил қилинганида уч йилда ўртача 35,2 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги 31,7 ц/га ни кўрсатган бўлса, маъданли ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 5-6 вариантларда дон ҳосилдорлиги уч йилда ўртача 41,2-44,8 ц/га ни, сомон ҳосилдорлиги эса 43,1-47,9 ц/га ни ташкил этиб, маъданли ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 10-вариантга нисбатан қўшимча равишда 6,0-9,6 ц/га дон ва 13,4-18,1 ц/га сомон ҳосили олинганлиги аниқланди.

1-диаграмма. Суғориш тартиби ва минерал ўғитлар меъёрини дон ҳосилдорлигига таъсири.

2-диаграмма. Суғориш тартиби ва минерал ўғитлар меъёрини сомон ҳосилдорлигига таъсири.

Вариантлардан олинган дон ва сомон ҳосилдорликларини суғориш тартиблари бўйича таҳлил қилганимизда кузги арпанинг “Болғали” нави ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-80-60% тартибда суғорилганида, ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларга нисбатан маъданли ўғитларнинг қўлланилган меъёрлари кесимида ўртача 2,4-4,3-5,9 ц/га дон ва 4,5-6,6-6,9 ц/га сомон ҳосили қўшимча равишда олинганлиги қайд этилди.

Кузги арпанинг “Ихтиёр” нави экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-80-60% тартибда суғорилганида, ЧДНСга нисбатан 60-70-60% тартибда суғорилган вариантларга нисбатан маъданли ўғитларнинг қўлланилган меъёрлари кесимида ўртача 3,3-4,4-5,9 ц/га дон ва 5,4-5,3-7,4 ц/га сомон ҳосили қўшимча равишда олинганлиги қайд этилди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Атабаева Х., Қодирхўжаев О. Ўсимликшунослик. -Тошкент, «Янги аср авлоди», 2006. –Б. 300.
2. Жумабоев П. Суғориладиган майдонда касалликка чидамли арпа навлари яратишнинг аҳамияти Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. Жиззах «Сангзор», 2013.Б. 104-105.
3. Зиядуллаев З., Сармонов Ш., Ёдгоров А., Дилмуродов Ш. Қашқадарё вилоятида пивобоп арпа навларини яратиш учун бошланғич манбалар танлашнинг аҳамияти Ўзбекистон жанубий қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг этиштириш, сақлаш ва дастлабки қайта ишлашнинг муаммолари ва истиқболлари. Республика илмий-техник анжумани мақолалар тўплами. Қарши, 2013. Б. 277-278.
4. Орипов Ш.Х. Ўзбекистонда пивобоп арпа этиштиришнинг муҳим йўналишлари ва истиқболлари Суғориладиган ерларда қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси, уруғчилиги ва этиштириш технологиясининг муаммолари. –Қашқадарё, 2006. –Б.50-52.